
LA TRANSFORMACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO. ANÁLISIS DESDE LA PSICOLOGÍA AMBIENTAL Y SOCIAL

Lupicinio Íñiguez

Universitat Autònoma de Barcelona

Enric Pol

Universitat de Barcelona

XXIV CONGRESO INTERAMERICANO DE PSICOLOGÍA

Santiago de Chile. 4-9 Julio 1993

Área temática:

PSICOLOGÍA AMBIENTAL

Simposium:

APORTES DE LA PSICOLOGÍA AMBIENTAL EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES

Quisiéramos constatar antes de nada la importante implicación que mantenemos, como psicólogos ambientales y, principalmente, como docentes del "Máster de Intervención Ambiental"¹, en el propósito de promover soluciones a los problemas ambientales. Desde este punto de vista, el tema del presente simposium se nos ha revelado como el marco ideal de presentación y confrontación de distintas concepciones de los problemas ambientales y de sus posibles soluciones. Señalamos en primer lugar la posición desde la que vamos a hablar, con el ánimo de situar la forma en que nosotros concebimos este tipo de aportación, su alcance, y sus límites. Y lo hacemos en el convencimiento de que muchos de los problemas ambientales necesitan, primeramente, de un tipo de intervención que se escapa completamente del ámbito que le es propio a la Ciencia Social, para situarse, claramente, en el ámbito de lo político.

¹ Este Máster fue creado en la Universitat de Barcelona en 1988. Su objetivo es la preparación específica de profesionales, tanto de las Ciencias Sociales como de arquitectos, biólogos, profesionales del diseño y la ingeniería, urbanistas, ecólogos, químicos, etc. implicados en intervenciones ambientales en el medio natural, rural o urbano, en la medida en que tengan impacto en el tejido social, tanto a nivel colectivo como individual. La formación que se imparte toma relevancia según el bagaje disciplinar de cada uno de los participantes, creándose una base común de conocimientos, lenguaje y práctica para futuros trabajos aplicados que requieren una colaboración interdisciplinaria.

Se ha afirmado con anterioridad (Íñiguez y Valera, 1991) que *"el papel del profesional proveniente de las Ciencias Sociales y del Psicólogo ambiental, en los ámbitos de la intervención, evaluación y valoración ambiental es amplísimo, poco formalizado, difuso hasta la fecha, ética y políticamente complicado y falta de reconocimiento social"*. No parece que, en el momento actual y al menos en España, estemos en condiciones de contradecir esta afirmación. En efecto, el hecho de que desde la propia posición disciplinar y profesional estemos convencidos del papel que podemos y debemos desarrollar, este convencimiento no se corresponde con las condiciones del contexto político-social.

Sin embargo, no nos es posible, en el marco de esta contribución, precisar y describir todos y cada uno de los problemas que se plantean, todas las posibilidades de actuación y tampoco homogeneizar dicho papel, dada la enorme amplitud de contextos en los cuales su actividad pudiera tener lugar.

La producción en el seno de las Ciencias Sociales y particularmente en la Psicología Ambiental y Social, en el ámbito de lo teórico-metodológico, es ya tan enorme que convierte una hipotética revisión teórica en una tarea ingente más propia de un trabajo monográfico que de la exposición que nos ocupa. Por ello vamos a centrarnos en una delimitación oportunista de contextos por las especiales características de la actividad medio-ambiental presentes en nuestro país y en la proposición de una lista de problemas presentes en el trabajo del profesional que incluyen aspectos políticos, teóricos y metodológicos.

Finalmente y como ilustración general, aludiremos muy brevemente a dos estudios concretos en un espacio urbano particular, Barcelona.

APORTACIONES DESDE LA PSICOLOGÍA AMBIENTAL Y SOCIAL

Delimitación

Hemos preferido delimitar el campo, a sabiendas de ser reduccionistas, al contexto específico de la intervención urbanística, por las razones siguientes:

- * Las ciudades, en España, ha sufrido en etapas anteriores un crecimiento espectacular que ha carecido frecuentemente tanto de la correcta planificación como del análisis de sus repercusiones, y que ha respondido más a modelos desarrollistas que a las mínimas necesidades de sus habitantes
- * Los movimientos ambientalistas, tanto políticos como científicos, han cobrado mayor fuerza en los últimos años pero han centrado más su actividad en entornos naturales y rurales que en los urbanos
- * Por los llamados "acontecimientos del 92" (Exposición Universal, Olimpiadas, Capital Europea de la Cultura), algunas ciudades del Estado (particularmente Sevilla y Barcelona) han concentrado en este momento la mayor inversión pública para su transformación de todo el mundo

Por estas razones, como decimos, nos ha parecido más pertinente centrar nuestra discusión en los entornos urbanos. No implica esto un desprecio hacia otros ámbitos de intervención pues reconocemos su importancia y su relevancia social, pero la importancia y magnitud de las transformaciones urbanísticas en el Estado y la actualización, por ello mismo, del debate a propósito de los distintos modelos urbanos, unidas a la complejidad de su tratamiento, aconsejan estas acotaciones.

Por lo demás la intervención urbanística plantea, de forma ejemplar, todos los problemas presentes en la evaluación, intervención y valoración ambiental habida cuenta de que la toma de decisiones en este campo afecta de manera inevitable a la mayor cantidad de población que, por distintos motivos, se concentra en entornos urbanos, determina en gran medida sus niveles de calidad de vida y tiene unas repercusiones en sus vidas que perdurarán durante algunas generaciones posteriores.

Algunos problemas

Siendo mínimamente realistas se ha de reconocer que, con frecuencia, la toma de decisiones en la intervención urbanística no va acompañada del estudio de su impacto previsible, responde en lo esencial a macro-modelos poco conectados con las necesidades de la población a quien va dirigida y son escasos los estudios de evaluación y valoración. Lo que nosotros proponemos aquí es una posible estrategia de actuación ante la intervención urbanística en cada una de sus fases, reconociendo que, en

la mayor parte de los casos, responde a una utopía y que muy pocas veces va a ser posible su realización completa.

Las implicaciones éticas y políticas, como ya hemos señalado, plantean **realmente** serios problemas al psicólogo/a ambiental y otros profesionales de las Ciencias Sociales, cuando tienen la oportunidad de participar en los procesos de intervención urbanística. No obstante, y en la medida en que la resolución de estos problemas remite única y exclusivamente a una reflexión y toma de decisión del profesional, y sin restarle importancia, no vamos a profundizar en ellos, dejando planteado el tema para un posible debate en profundidad que bien podría llevarse a cabo en el marco de este simposium.

Sí que nos vamos a detener en los problemas que se plantean de manera directa provenientes de la consideración de **quien** es el destinatario último de la intervención, es decir, **el ciudadano/a**. Usamos aquí el término "ciudadano/a" queriendo convertirlo en concepto globalizador del tejido social.

Ni la evaluación ni la valoración de una intervención urbanística tiene sentido si no tenemos en cuenta que sus consecuencias van a afectar inevitablemente al ciudadano/a quien siempre será la única referencia que permita determinar si ha tenido consecuencias positivas o negativas. Partimos de la base de que el diseño de una intervención en el vacío, es decir, sin tener en cuenta al usuario, puede propiciar un ejercicio artístico de gran relevancia o la manifestación del voluntarismo y del paternalismo mejor intencionado, pero no un trabajo serio tendente a la mejora de la calidad de vida de las ciudades y sus habitantes.

Esto plantea de inmediato un dilema cuya solución determina el modelo que se pretende seguir: o se tiene en cuenta a la población y se articulan las vías para su participación, o no. El modelo estratégico que vamos a proponer aboga por la **participación de la población**, por el **valor de sus opiniones, deseos y expectativas** y por la importancia de su **diagnóstico de sus necesidades**. Lo que sigue pues es un intento de hallar una forma teórica y metodológica apropiada a la participación, y a la interacción del arquitecto, diseñador o urbanista con el profesional de las Ciencias Sociales, partiendo de lo que en nuestra opinión son algunas de las bases psicosociales de la intervención ambiental.

Algunas posibles soluciones

Vamos ahora a intentar ilustrar en qué medida es posible esta participación en el proceso de diseño del entorno (sea este natural o construido), aunque nosotros nos estemos ciñendo al entorno urbano.

Suponemos que es posible un acuerdo en estos dos aspectos: por una parte, en la idea de que, de toda intervención, resultan efectos en el conjunto de la estructura y de las relaciones sociales; por otra, que podemos identificar una intención de base común, la mejora de la calidad de vida, proporcionar las mejores condiciones para el ciudadano/a. En este último caso, resulta fácil coincidir también en que esto se conseguirá en mayor grado, en la medida en que contemos con el ciudadano/a mismo a priori y con su valoración a posteriori. En nuestra opinión, esto nos sitúa en el plano de la ética y de los valores de la intervención. La captación de las expectativas, necesidades y deseos, así como de la valoración que realice, son los motivos que están en la base de esta propuesta.

En efecto, venimos defendiendo, tiempo ha, que desde las Ciencias Sociales, particularmente desde la Psicología Social y Ambiental, se aportan modelos teóricos y estrategias metodológicas, bien establecidos, que articulan las formas de participación. Sin ánimo de prejuzgar cuál es mas adecuada, señalaremos dos orientaciones principales, con fundamentos y filosofía distintos, pero pertinentes ambas en la consideración del usuario.

a) "perspectiva cognitiva"

En esta perspectiva se argumenta que las relaciones de la persona con su entorno son, en realidad, un verdadero proceso de interacción entre ambos. La interacción tiene como resultado un proceso de representación del entorno que genera, en su uso, actitudes, creencias, expectativas, imágenes, etc. ("cogniciones") que son a la postre los elementos a tener en cuenta para poder adecuar los entornos a los individuos.

Este modelo, procedente de las teorías del procesamiento de la información, supone que los individuos, en el proceso de interacción entre ellos, y entre ellos y sus entornos, elaboran representaciones, imágenes, creencias, actitudes, expectativas, etc. producto de sus capacidades cognitivas. En la medida en que pueden ser compartidas por un amplio número de personas, estas cogniciones pueden ser calificadas de sociales. Mediante las técnicas adecuadas, básicamente entrevistas y encuestas, dichos productos se extraen por verbalización, y con los procedimientos habituales de análisis de datos, se concluye cuáles de ellos son mayoritarios. Tal y como indica su definición más habitual (Ghiglione y Matalon, 1978), la encuesta se define como un procedimiento de recogida de información individual con vistas a generalizarla. Es pues un proceso de adición de dichos productos individuales más o menos compartidos. A la postre esto se convierte en la objetivación de las cogniciones del "ciudadano/a generalizado/a". En definitiva, el proceso culminaría exitosamente cuando el diseño se ajustara a este resultado.

b) "perspectiva social"

Esta perspectiva consideraría también que el punto crucial es la interacción de la persona con su entorno, pero que hay que ir más allá en el planteamiento para considerar que esta interacción es, por encima de todo, **social**, incluso cuando hablamos de una persona concreta y de un entorno concreto. Es en este contexto, según su opinión, como puede abordarse de forma coherente y productiva la participación del ciudadano/a.

Con frecuencia se confunde "colectivo" con "social". Colectivo se refiere a algo que es compartido por un número más o menos amplio de personas u objetos. Lo social, sin embargo, no se refiere exclusivamente a ello, es una propiedad que tienen algunos objetos debida a la naturaleza de la relación que se establece con ellos, "y es precisamente la naturaleza de esa relación la que es definitoria de lo social" (Ibáñez, 1988). Pues bien, la cuestión que estamos tratando constituye, de acuerdo con esta perspectiva, un ejemplo de esta confusión. No porque muchas o pocas personas compartan un determinado número de cogniciones son estas sociales. Si lo son, es por la naturaleza de las mismas.

Se tratará por tanto de hallar la forma de aprehender las "cogniciones sociales" relacionadas con el entorno, entendidas éstas, no como adición de las individuales, sino como de verdadera naturaleza social. Interesa hallar las formas de interacción social con nuestros entornos, las representaciones, las imágenes, las expectativas, las actitudes socialmente generadas. Y será la consideración de las mismas

el verdadero elemento clave a tener en cuenta en el intento de conseguir el aumento en la calidad de vida del usuario y en el mayor disfrute de sus entornos.

Aceptando el carácter social de nuestra interacción con el entorno, en el sentido señalado, se asumirá que las cogniciones que las personas tienen de sus entornos no son más que la **individualización** de estos procesos de índole social. Por tanto, la forma apropiada de identificarlas y de tenerlas en cuenta no es tanto su "extracción de la cabeza de los individuos" y su posterior adición, pues las privaríamos de su carácter más genuino e importante, el social, sino más bien su análisis en tanto que **productos sociales, socialmente compartidos** por los grupos y las sociedades.

De ahí se deriva que no ha de ser la encuesta la forma más precisa. Para resolver esta cuestión se ha de considerar que las cogniciones sociales se vehiculan **a través del lenguaje y en los procesos de comunicación social**. Por tanto el método ha de adecuarse a estas características: ha de tomar como materia prima el lenguaje y los procesos de comunicación. Por lo tanto se propondrán métodos basados principalmente en el análisis del lenguaje y los discursos sociales.

Por tanto, en el proceso de intervención y de diseño, que ha de buscar una mayor adecuación a las realidades individuales y sociales y por tanto una mayor calidad de vida, es imprescindible tener en cuenta a la población. Sin embargo, esta perspectiva considera que esto no se consigue ni mediante la suma de los/as individuos ni por la búsqueda del consenso entre ellos, sino más bien por la captación de las formas de pensamiento colectivo propias de cada grupo o sociedad a través del análisis de las formas discursivas producidas por ellos. De esta forma se hallará la adecuación de la interacción al usuario mismo, al propio grupo o colectividad, posibilitando la permanencia y utilidad del objeto a lo largo del tiempo pues, al ser consonante, tiene garantizado el proceso de apropiación simbólica y material.

Un modelo de acción²

Estas perspectivas señaladas proporcionan una visión de la participación en los procesos de diseño y de formas de materializarla. Son, con toda seguridad, contrapuestas e implican estrategias metodológicas radicalmente distintas. Ahora bien, no intentamos aquí una toma de partido en este sentido pues ambas son válidas en el marco teórico que las sustenta.

Sea cual sea su posición, ante la intervención urbanística el/a profesional podrá intervenir en las dos fases principales:

- * Fase de Evaluación: fase anterior a la toma de decisiones

² Lo que aquí denominamos "modelo de acción" no es original de los autores de esta ponencia. Constituye una presentación-elaboración de la discusión que sobre este problema se ha desarrollado, por su equipo docente estable, en el seno del "Máster de Intervención Ambiental" desde su mismo origen. Es de justicia nombrar a las personas que han participado en esa discusión: Montserrat Morales, Serafín Presmanes, y Sergi Valera, además de los autores de este trabajo.

- * Fase de Valoración: fase posterior a la intervención urbanística

sin perder de vista que el objetivo prioritario será en todo caso **la mayor adecuación del diseño a las necesidades de la población.**

Para poder diseñar una estrategia tendente a la consecución de este objetivo, hemos propuesto las siguientes consideraciones:

FASE DE EVALUACIÓN

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Si tenemos en cuenta que el trabajo del/a científico social como profesional en contextos de intervención urbanística no será motivado por iniciativa propia sino, habitualmente, por encargo de alguna instancia social, habrá de tenerse en cuenta:

- (a) que su análisis queda fuertemente **marcado** por la instancia que lo solicita. Las implicaciones éticas y políticas no son las mismas si la demanda proviene de la instancia promotora de la intervención o de otra que sea destinataria de la misma;
- (b) que la demanda y sus consecuencias, también están fuertemente marcadas por su motivación última. Se hace necesario tener en cuenta, por tanto, cuál es su motivación real (mejora de la calidad de vida, transformación de un sector productivo, rehabilitación de un área, estimulación de la renovación de la población, etc.); y
- (c) que habrá que analizar la oposición o congruencia de su motivación con las condiciones reales y los determinantes contextuales del lugar.

EVALUACIÓN DEL CONTEXTO

La evaluación del contexto debe entenderse como lectura social del lugar, es decir, de algo que va más allá de la mera evaluación de la intervención propuesta. Podrían tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

- (a) la memoria histórica del lugar. Todo lugar social lleva la marca de su historia. Cualquier intervención ha de anclarse en la realidad socio-histórica;

(b) los recursos. La intervención urbana ha de basarse en los recursos disponibles anteriores a ella, por ejemplo, para optimizarlos o completarlos. Esto implica un inventario preciso de recursos, servicios y equipamientos disponibles;

(c) la valoración de la población. Sería útil conocer, por ejemplo, qué información tiene la población del lugar, y cuáles son su percepción, imagen, actitudes y creencias hacia el mismo;

(d) las necesidades y expectativas. Si la población es el referente principal, se deben considerar sus necesidades, sus demandas directas y sus demandas no manifestadas explícitamente.

Resulta claro que la consideración de los aspectos anteriores ofrece buenas condiciones para el diagnóstico final de la evaluación.

ANÁLISIS DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN

No se puede olvidar que la intervención se realiza en un lugar concreto definido por sus características físicas que necesariamente lo enmarcan y por sus características sociales. En este sentido:

(a) es preciso definir sus límites geográficos, sus límites socio-psicológicos (espacio subjetivo) y sus límites de influencia (funcional y simbólica);

(b) es necesaria una descripción física del lugar actual (estructura y contexto, forma y función, conexiones con el contexto, etc.);

(c) se deben conocer sus aspectos sociales, los lugares donde se realizan las interacciones socio-ambientales, el nivel de uso de los recursos disponibles, las redes de comunicación, etc.

ESTUDIO DE PREIMPACTO DE LA INTERVENCIÓN PROPUESTA

Para una intervención propuesta, un ejercicio de prospectiva se hace imprescindible. Es preciso, a título de ejemplo, realizar una estimación del impacto en las zonas colindantes y en el lugar mismo; del uso temporal, teniendo en cuenta principalmente la plasticidad del lugar; del mantenimiento requerido puesto que, con frecuencia, las intervenciones resultan fallidas por una carencia o mala estimación del mantenimiento que se requerirá; etc.

REPRESENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Las intervenciones urbanas promovidas por la Administración Pública, al menos en España, tienen como requisito un período de exposición pública en el que los ciudadanos/as, individual o corporativamente, tienen la posibilidad de realizar alegaciones. Sin embargo, esto conlleva un problema sumamente importante: la incomprensión por parte del ciudadano/a del material que debe analizar. Por ello es imprescindible trabajar en la elección del lenguaje y los mecanismos explicativos para la Información Pública, teniendo en cuenta quién, qué, cuándo, cómo y para qué.

FASE DE VALORACIÓN

VALORACIÓN POSTERIOR A LA INTERVENCIÓN Y USO_OCUPACIÓN

La valoración se refiere siempre a la estimación del valor de una determinada intervención (Fernández Ballesteros, 1987; Rubio, 1987). A través del uso de los métodos y las técnicas más adecuadas en cada caso, estimamos si se han alcanzado los objetivos formulados en la intervención. En general, se analizará la correspondencia entre objetivos y consecuciones; la funcionalidad de la intervención; su adecuación a la población; su impacto socio-ambiental; el grado de satisfacción de la población; y los procesos de apropiación.

Convencidos de que esta propuesta puede ser útil, al menos para plantear un debate sobre el papel y las formas de actuación del profesional de las Ciencias Sociales en la intervención urbanística, querríamos también argumentar brevemente su viabilidad. Efectivamente, tanto los aspectos de procedimiento como los metodológicos pueden seguir el plan de evaluación previamente presentado, realizando un proyecto para todas o parte de las etapas allí expuestas. Las técnicas concretas que el profesional movilizará para llevar adelante su trabajo no necesitan ser expresamente inventadas para este fin. Las Ciencias Sociales, y la Psicología Ambiental y Social, disponen del suficiente bagaje metodológico para hacer frente a esta cuestión: métodos cualitativos (análisis de contenido de discurso, análisis documentales, etc.) y métodos cuantitativos como los experimentales (experimentos de campo y de laboratorio) y los correlacionales (encuestas, escalas, etc.).

Es evidente, como señalaremos nuevamente más adelante, que en la mayor parte de las ocasiones no se ofrecerá la oportunidad de desarrollar un plan como el aquí presentado, pero estamos convencidos de que, aunque sólo se desarrolle parcialmente, este modelo puede ser útil como guía de actuación.

DOS ESTUDIOS CONCRETOS

Sin necesidad de compartir la propuesta que hemos defendido, se puede convenir en que la evaluación nos permite analizar la intervención ambiental, intervención que será posteriormente analizada en la valoración ambiental. Resulta claro que **evaluación, intervención y valoración** se constituyen en los tres momentos claves de todo proyecto de intervención ambiental.

Sin embargo, la realidad dista mucho de seguir este orden cronológico. Repetidamente nos encontramos con intervenciones ambientales, de mayor o menor envergadura, donde el papel del profesional de las Ciencias Sociales queda relegado a la evaluación de la intervención una vez realizada. En estos casos el evaluador no parte de unos criterios previos y, por tanto, no puede hacer una valoración en el sentido estricto del término. Además, generalmente, se requiere su actuación en aquellos casos en los que alguna de las partes implicadas (promotores o usuarios-afectados) detectan deficiencias o efectos negativos. Su función en este caso no puede ser otra que la de detectar y evaluar estos efectos y, en el mejor de los casos, proponer medidas de tipo correctivo que, una vez consensuadas entre las partes, puedan paliar o mitigar estos efectos.

Como señalábamos en otra parte (Íñiguez y Valera, 1991), *"de la tarea de valoración de los criterios de optimización se ha pasado a la evaluación de los daños. De predecir y promover efectos positivos se ha pasado a detectar y corregir efectos negativos. Del papel de técnico mediador entre promotores y usuarios se ha pasado al papel de juez implicado indefectiblemente con una de las partes"*.

Querríamos haber podido presentar algún estudio que hubiera seguido, al menos en su mayor parte, todas las fases que nosotros consideramos necesarias. Por las razones que acabamos de ofrecer, esto no es posible, por lo que vamos a citar dos trabajos representativos del ámbito del "Máster de Intervención Ambiental", coordinados, cada uno de ellos, por cada uno de nosotros. Se trata de un estudio de la calidad de vida en la Ciutat Vella de Barcelona (parte antigua de la ciudad), y del análisis del impacto social producido por la intervención urbanística en El Raval ("Barrio Chino") también de Barcelona.

Marco general

En el "Máster de Intervención Ambiental" trabajamos sobre seis perfiles profesionales básicos con objetivos, enfoques, procedimientos, roles y clientes diferenciados, y desde el principio del trabajo con equipos interdisciplinarios. Para ello partimos de una concepción del medio ambiente como unidad de la que el ser humano forma parte, como individuo y como participante en organizaciones y grupos sociales.

Estos seis perfiles son (Pol,1993):

- *"Planificación, gestión y calidad de vida"*
- *"Vía pública y transporte"*
- *"Evaluación del impacto ambiental"*

- "Auditorías ambientales"
- "Ecología del lugar de trabajo"
- "Márquetin, Educación y Promoción ambiental"

Es dentro del perfil de *"Planificación, gestión y calidad de vida"* donde hay que situar estos dos ejemplos concretos.

Este perfil *"aborda la planificación y gestión de recursos naturales y de paisaje, pero básicamente, se centra en entornos urbanos. Vivienda, barrios, pueblos y ciudades son su núcleo y en ellos, la previsión, el análisis y la evaluación para la consecución de un mayor bienestar social y una mejor calidad de vida"* (Pol, 1993).

La intervención del profesional de las Ciencias Sociales *"va orientada a buscar el equilibrio entre la siempre necesaria adaptación de los individuos y grupos a las condiciones de vida que les vienen dadas, las modificaciones no controlables que estas condiciones de vida sufren siempre y la adaptación del entorno a las propias necesidades"* (Pol, 1993).

El rol del Psicólogo/a Ambiental, y del profesional proveniente de las Ciencias Sociales en general, toma todo su valor cuando la planificación y la construcción a gran escala provoca el distanciamiento físico, relacional, cultural y económico entre quien planifica y el futuro usuario/a. Con frecuencia los agentes de la planificación necesitan conocer usos, comportamientos individuales, hábitos, redes de relaciones sociales, espacios, referentes simbólicos, valores y creencias pero no disponen ni de los recursos ni de la formación para aprehenderlos. Por otra parte, en la medida en que el sistema social es dinámico, y que hasta los estándares de calidad de vida son cambiantes, estos agentes necesitan encontrar el equilibrio entre la introducción de elementos de renovación/innovación y el mantenimiento de la identidad del lugar, de los colectivos y grupos y de los individuos. de acuerdo con el modelo de acción antes presentado, la aportación del científico/a social contribuye a la operacionalización de la participación del ciudadano/a.

Calidad de vida en Ciutat Vella

El estudio de la Calidad de vida está convirtiéndose en un tema central en psicología Ambiental tal y como ha mostrado la monografía de Pol (1993). El énfasis en la calidad de vida *"comporta la consideración de los aspectos ambientales como elementos de un sistema dinámico y cambiante por definición, que abarca un radio cada vez más amplio. Amplio y abierto a la cultura, a las formas y estilos de vida, la convivencia entre razas y étnias con formas de hacer muy diferenciadas que han de compartir el mismo espacio, las formas de producción, los intereses económicos, los políticos y los comportamientos respecto a los recursos naturales, etc..."* (Pol, 1993).

En 1991, y fruto de un encargo por parte del Ajuntament de Barcelona, se realizó un estudio sobre la calidad de vida en el centro histórico de la ciudad de Barcelona (Pol, Guardia et al., 1991).

Aproximadamente hasta la segunda mitad del siglo XIX, Ciutat Vella concentraba la totalidad de actividades de la ciudad, pero a partir de esa fecha, se produjo una emigración constante, por parte de la burguesía y las clases acomodadas, hacia el Ensanche (la zona de expansión de la ciudad ideada por Cerda). Hasta las primeras décadas del siglo XX, esta emigración se compensó con la llegada de clase

obrero inmigrante, procedente de otras partes del país. Finalmente, el crecimiento económico producido en España desde los años 60, posibilitó aún más la despoblación de la zona, viniendo a ser ocupada por población categorizada mayoritariamente como marginada. En los últimos años, el distrito de Ciutat Vella se ha convertido, como han descrito recientemente nuestros colegas Moreno y Ferrer (1991) *"en una bolsa de pobreza, marginación, insalubridad y ruina, donde conviven, en las consecuencias de un desastroso plan de urbanismo, una población de lo más variopinta, inmigración de varias generaciones consolidada, inmigración nómada, droga, prostitución,..."*

Aunque esta última descripción, por gráfica, representa el lado más oscuro del distrito, hay que notar también que, por otra parte, cuenta con barrios y zonas emblemáticas para la ciudad, como el Barrio Gótico, es el centro Administrativo de la ciudad (acoge al propio Ajuntament, al Gobierno Autónomo de Cataluña y multitud de organismos oficiales de ámbito municipal, autonómico y estatal), y es además uno de los centros comerciales de la ciudad.

La Administración Local, por todo ello, se propuso como objetivo general la mejora de la calidad de vida en este distrito, y fue en ese contexto en el que se encargó el estudio.

Se utilizó como procedimiento de recogida de información un cuestionario de evaluación de distintos componentes ambientales. En el cuestionario se incorporaron preguntas referidas a distintos tópicos (Transporte, Seguridad ciudadana, Servicios, Vivienda, etc.). Por procedimientos aleatorios, se seleccionó una muestra final de 800 personas.

En el análisis se abordaron distintas dimensiones que dieron lugar a múltiples resultados. Vamos a resaltar los que se refieren a la satisfacción residencial y al significado simbólico de la vivienda y el barrio.

Efectivamente, se pudo mostrar que los símbolos compartidos de aspectos ambientales, juegan un papel decisivo en los procesos de identificación social y en el fomento de la autoestima del individuo, así como en su percepción subjetiva de la satisfacción residencial y de la calidad de vida. En concreto, los resultados apuntan a que las personas analizadas valoraban tanto su identificación con la vivienda como con el barrio en general, incluidas las relaciones sociales y las redes de apoyo social informal que se generan en él. La casa y todos los escenarios físicos, marcas de nuestra vida, contribuyen a generar nuestra propia identidad. La ignorancia, por tanto, de estos aspectos, puede traer consecuencias nefastas en situaciones de cambio ambiental o reubicación de personas (fenómenos que son cotidianos en este momento en el distrito).

Impacto de la intervención urbanística en el barrio de El Raval

Este segundo estudio (Beiro, Íñiguez, Pujol y Vázquez, 1991a) también fue realizado por requerimiento del Ajuntament de Barcelona. En esta investigación se examinaron distintos aspectos sobre un barrio concreto de Barcelona, *El Raval* ubicado en el distrito de Ciutat Vella ya descrito en el caso anterior. Aquí aludiremos brevemente a aspectos ambientales, urbanísticos y de mediación política analizados en este estudio.

Aparte de su interés histórico, en esta área laten un relevante número de problemas sociales: (a) la población de este barrio está básicamente constituida por personas de clase obrera; (b) su particular estructura urbana -caracterizada por calles estrechas y tortuosas- y su proximidad al puerto, ha contribuido a la expansión de actividades económicas y sociales relacionadas con una vida urbana marginal e ilegal, tales como la prostitución y el comercio de drogas; (c) en contraste con ello, otra contribución a la configuración de esta parte de la ciudad ha consistido, por una parte, en el movimiento de la vida nocturna de Barcelona a *El Raval* a principio de este siglo y, por otra, al interés mostrado por numerosos artistas e intelectuales por la zona. Este barrio se ha convertido de este modo, aparte de una **leyenda social**, en uno de los más conocidos en Barcelona; (d) finalmente, ha sido un barrio que ha recibido históricamente grandes olas de inmigración: primeramente desde otras regiones del Estado Español y, más recientemente, de una población norte y centro africana. Esto ha tenido un fuerte efecto en la transformación de las relaciones sociales y en la morfología urbana del barrio como, por ejemplo, en el barraquismo vertical, la multidivisión de viviendas, la aparición de un número creciente de pensiones o la aparición de la figura del realquilado.

Bajo estas condiciones es fácil comprender por qué **El Raval**, mejor conocido como el "*Barrio Chino*", es el hogar de una de las bolsas de población más pobres y marginales de Barcelona. Debido a lo que podría ser definido como un **alto nivel de degradación** y una falta de atención efectiva por parte de la Administración, El Raval se ha convertido en el recipiente de numerosos problemas que han dañado seriamente su imagen a los ojos de los vecinos, la administración y el resto de la ciudad (Beiro, Íñiguez, Pujol y Vázquez, 1991b).

En los últimos años, sin embargo, convergieron dos factores que han aumentado la atención prestada a esta área:

- (a) En primer lugar, como efecto de su localización en el centro de la ciudad y el aumento de la especulación inmobiliaria, este sector se ha convertido en diana para varias firmas privadas cuya intención es reconvertir la zona en una área residencial.
- (b) En segundo lugar, coincidiendo con la preparación y posterior celebración de los Juegos Olímpicos de 1992, la Administración inició diversos programas en un intento de **regenerar** el barrio. Estas actuaciones se fundamentaron en intervenciones urbanísticas que están cambiando sustancialmente la apariencia del barrio y que están afectando a los residentes de una forma directa y decisiva, y cuya manifestación más evidente se plasma en lo que se ha venido en llamar la "**esponjación del barrio**" consistente en la sustitución de la población residente.

En este trabajo se desarrollaron diversos aspectos relacionadas con la percepción por parte de la población residente del cambio ambiental producido en el área y la mediación política que el efecto de esta intervención requiere.

Se entrevistaron 67 personas en ocho Grupos de discusión. Los participantes fueron seleccionados al azar observándose tres características para homogeneizar la composición de los Grupos: (a) El estatus socioeconómico de los participantes, (b) su pertenencia a Grupos organizados o a instituciones y (c) su pertenencia a organismos institucionales a nivel estatal, regional y municipal.

Las entrevistas se transcribieron literalmente y las transcripciones fueron sometidas a un análisis en el que se recurrió a herramientas analíticas ofrecidas por el Análisis del Discurso, como los repertorios interpretativos, las polaridades discursivas y el análisis de la línea argumental (para un mayor detalle véase Beiro, Íñiguez, Pujol y Vázquez, 1991a).

La percepción del cambio ambiental producido en el barrio se ha articulado en base a distintos procesos discursivos presentes en las entrevistas: en primer lugar los aspectos relacionados con los procesos de percepción de los problemas (identificación, atribución de origen y consecuencias de los mismos); en segundo lugar, los que hacen referencia a las formas de mediación política.

En síntesis, los resultados principales respecto del análisis de la intervención urbanística fueron los siguientes: En primer lugar, pudimos mostrar el interés de los métodos cualitativos en la valoración de una intervención urbanística. En concreto, se mostró la utilidad del uso de estas técnicas en el sentido de que, mientras que la encuesta permite constatar las precarias condiciones ambientales de la población de la zona y la necesidad de una renovación ambiental, el uso de las técnicas cualitativas como la discusión en grupo, produjo la emergencia de los procesos de relación entre los habitantes y su entorno.

En segundo lugar, se pudo poner de manifiesto que la relación vecinos/intervención viene marcada por la dificultad de actuación positiva hacia el entorno inmediato (lo que hemos denominado **indefensión**), el distanciamiento del vecindario como receptor último de los cambios (el barrio como **servicio ciudad**), y la clarividencia con que diagnosticaron el proceso de sustitución de la población como **selección socio-económica (proceso de esponjación del barrio)**.

En tercer lugar, se mostró que la relación que los vecinos mantienen con las instituciones es de **desconfianza**. Por eso, frecuentemente, los vecinos utilizan **canales no normalizados** como, por ejemplo, las asociaciones. En este sentido, las asociaciones en el barrio juegan un papel fundamental: actúan en múltiples ocasiones como elementos de **intermediación**, es decir, son mediadoras entre los vecinos y las instituciones. Esto las convierte en uno de los elementos más importantes en la vida social del Raval. Además, esta mediación no sólo se establece entre las asociaciones de tipo más social y/o reivindicativo, sino que es el denominador común de todas ellas, sea cual sea su actividad. Así por ejemplo, podemos encontrar una asociación coral que se ocupa de gestionar los pases de autobuses para jubilados; o una asociación cultural que gestiona una ayuda social o atiende en el domicilio de un vecino una demanda asistencial no cubierta. En efecto, las necesidades de los vecinos y las dificultades que encuentran se resuelven, en muchos casos, gracias a la intervención (fuera de sus objetivos) de las asociaciones; por lo que podríamos hablar de una **asistencia social sumergida**.

REFERENCIAS

Beiro,A.; Íñiguez,L.; Pujol,J. y Vázquez,F. (1991): *Estudi de base per a una intervenció positiva al barri de El Raval mitjançant el Pla Integral*. Barcelona, UAB.

Beiro,A.; Íñiguez,L.; Pujol,J. y Vázquez,F. (1991): 'Ir al derribo': Impacto social en la 'Barcelona del 92'. **En** R. De Castro (Com.) *Op. cit.* Sevilla, Arquetipo Ediciones.

De Castro,R. (Com.) (1991): *Psicología Ambiental: Intervención y evaluación del entorno*. Sevilla, Arquetipo Ediciones.

Fernández Ballesteros,R. (Ed.) (1987): *El ambiente. Análisis psicológico*. Madrid, Pirámide

Ghiglione,R. y Matalon,B. (1978): *Les enquêtes sociologiques. Theories et pratique*. Paris, Armand Colin.

Ibáñez,T. (1988): Representaciones Sociales. Teoría y método. **En** T.Ibáñez (Coor.): *Ideologías de la vida cotidiana*. Barcelona, Sendai.

Íñiguez,L. y Valera,S. (1991): Intervención y evaluación ambiental: El psicólogo ambiental en la transformación del medio ambiente urbano. **En** R. De Castro (Com.) *Op. cit.* Sevilla, Arquetipo Ediciones.

Moreno,E. y Ferrer,A. (1991): Gentrificación y degradación de un barrio. Aspectos socioambientales. **En** R. De Castro (Com.) *Op. cit.* Sevilla, Arquetipo Ediciones.

Pol,E. (1993): *Environmental Psychology in Europe. From Architectural Psychology to Green Psychology*. London, Avebury.

Pol,E.; Guardia,J. et al. (1991): *Qualitat de vida a Ciutat Vella*. Manuscrito no publicado.

Rubio,V.J. (1987): Evaluación de impacto ambiental. En R. Fernández Ballesteros (Ed): *Op. cit.* Madrid, Pirám